

Definisi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (Studi Literatur dari Beberapa Jurnal)

Maulida Rahmah Marunduri, *Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.*

Abstract—Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, manusia bisa mendapatkan informasi yang diinginkan dengan mudah, dari siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Dengan kondisi tersebut, maka informasi yang dibutuhkan adalah suatu informasi yang akurat dan tepat, yaitu informasi sesuai dengan tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi yang dirancang agar mempermudah para pengguna informasi mendapatkan informasi yang akurat serta sesuai dengan tujuan awal. Dalam menciptakan suatu sistem informasi, otomatis akan ada suatu analisis dan perancangan terhadap sistem yang akan dibentuk. Oleh karena itu dalam paper ini akan dikaji mengenai definisi tentang analisis dan perancangan sistem informasi melalui contoh-contoh permasalahan sistem informasi yang berasal dari jurnal ataupun buku yang relevan. Dari beberapa permasalahan yang telah dianalisis dalam paper ini, permasalahan sistem informasi yang kebanyakan ditemukan dalam studi tersebut berada pada sistem yang masih menggunakan sistem manual. Sistem informasi yang dibahas pada paper ini berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Setelah dilakukan analisis serta perancangan sistem informasi dan diperolehnya sistem informasi yang baru, permasalahan tersebut akhirnya dapat diselesaikan terutama terkait dengan keefektifan dan keefisienan dari sistem tersebut. Salah satu dampak yang terlihat dari sistem informasi baru ini adalah diperolehnya hasil dengan kualitas yang lebih baik. Dari pembahasan ini didapatkan bahwa analisis dan perancangan sistem informasi adalah suatu kegiatan untuk menganalisis sistem, yang mana pada proses ini letak permasalahan yang terjadi dalam sistem diidentifikasi, kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem, di mana sistem informasi tersebut dikembangkan sesuai dengan hasil analisis masalah di awal menjadi suatu sistem informasi yang lebih baik.

Index Terms—Analisis, Perancangan, Sistem Informasi, Software

I. PENDAHULUAN

Elemen-elemen yang ada pada suatu perusahaan seperti bidang produksi bukanlah bidang yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya hubungan dengan bidang lain, melainkan pada tiap bagian tersebut seperti bidang pemasaran, keuangan, personalia, dan bidang lainnya pasti memiliki hubungan satu sama lain. Mereka semua saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain menjadi sebuah sistem. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam bagaimana menjalankan sistem tersebut adalah bagaimana keefektifan dan keefisienan pada sistem itu sendiri.[1] Hal ini sangat menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara baik atau buruk. Sistem dalam organisasi yang dijalankan secara efisien dan efektif akan menghasilkan *performance* yang bagus sedangkan sistem yang dijalankan secara inefisien akan menghasilkan *performance* yang tidak bagus.

Salah satu sistem dalam suatu organisasi yang penting yaitu sistem dalam mengelola informasi. Teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat memungkinkan manusia untuk melakukan pertukaran informasi tanpa batas dan bisa dibuka oleh siapa pun kapan saja dan di mana saja. Kemudian seiring dengan terjadinya perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat ini, maka otomatis dibutuhkan juga kualitas informasi yang cepat, akurat, dan tepat. Dengan kualitas yang seperti ini pengguna informasi tidak akan mengalami kesusahan dalam menjalani suatu organisasi karena informasi yang didapatkan sesuai dengan tujuan organisasinya.

Dengan adanya pergerakan yang cepat dan tanggap dalam hal pengumpulan informasi yang dibutuhkan, maka dapat diperoleh suatu keputusan yang tepat pula. Dari adanya sistem yang baik tersebut dan hasil keputusan yang diambil secara tepat, otomatis akan berpengaruh pada mutu produksi yang dihasilkan perusahaan. Keputusan yang baik akan meningkatkan mutu produksi yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, jika keputusan yang diambil kurang tepat maka dapat menurunkan mutu produksi yang dihasilkan. Maka dari itu dalam melakukan pengumpulan informasi tersebut dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat memudahkan para pekerja dalam melakukannya, sehingga dengan alat

tersebut para pekerja akan mendapatkan informasi yang berkualitas dengan mudah dan lancar.

Sudah banyak organisasi atau perusahaan yang mengembangkan sistem informasi serta mengaplikasikan ke dalam sistem mereka. Beberapa contoh dari sistem informasi yang bisa ditemukan dengan mudah di sekitar antara lain *e-banking* pada perusahaan perbankan; sistem layanan mahasiswa di universitas seperti *e-learning*; *e-commerce* di bidang perbelanjaan seperti Shopee, Lazada, Bukalapak; layanan booking online seperti Gojek dan Grab; *call* dalam bentuk video seperti WhatsApp Video Call; dan masih banyak lagi jenis-jenis dari sistem informasi lainnya. Lalu beberapa contoh dari sistem informasi yang dirancang untuk keperluan perusahaan atau organisasi antara lain sistem informasi pemesanan benih dan jamur berbasis web di ST Media Agro Merapi[2], sistem informasi akademik (SIA) di SMP Negeri 2 Paguyangan[3], dan lain-lain.

Selain menciptakan sistem informasi, terdapat juga kegiatan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi yang telah ada sebelumnya. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan analisis dan perancangan sistem informasi, pada *paper* ini akan dilakukan studi Pustaka atau studi literatur dengan membahas beberapa contoh sistem informasi yang telah dikembangkan pada dunia perusahaan atau organisasi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apa definisi dari analisis dan perancangan suatu sistem informasi.

II. STUDI LITERATUR

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian sistem, informasi, sistem informasi, analisis dan perancangan, serta contoh permasalahan terkait dengan sistem industri yang berasal dari literatur.

A. Pengertian Sistem dan Informasi

Sistem adalah kumpulan orang yang bekerja sama dengan ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk suatu kesatuan yang menjalankan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Terdapat karakteristik atau sifat pada sistem seperti komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, dan sasaran sistem[4]. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah menjadi lebih berarti dan bermanfaat untuk penerimanya. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan[4]. Dan untuk sistem informasi sendiri adalah suatu kombinasi teratur dari *brainware*, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, serta menyebarkan informasi dari suatu organisasi[4].

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur lebih mendefinisikan sistem kepada urutan-urutan operasi di dalam sistem. Sedangkan pendekatan sistem yang menekankan pada elemen lebih mendefinisikan sistem kepada kumpulan-kumpulan

elemen yang saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan yang ditentukan[5].

B. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Analisis adalah suatu proses untuk menyelidiki, menguraikan, memilah suatu informasi agar memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga dengan mudah menemukan solusinya[6]. Tujuan dari analisis dalam sistem informasi ini adalah untuk memahami dan menyiapkan persyaratan dan kebutuhan bisnis dari sistem yang akan dibuat[6]. Orang yang melakukan analisis disebut analis.

Perancangan merupakan perencanaan dan pengembangan dari Analisa masalah untuk memperoleh solusi alternatif yang terbaik dari sistem[6]. Tujuan dari perancangan sistem secara umum adalah untuk dapat memberikan gambaran kepada *user* atau pengguna terkait sistem yang baru[6].

Untuk mencapai tujuan dari Analisa dan perancangan sistem informasi perlu dicapainya beberapa sasaran berikut ini[6]:

- 1) Adanya nilai guna dan mudah dalam penggunaannya,
- 2) Harus mendukung tujuan yang ingin dicapai bagi organisasi atau perusahaannya, dan
- 3) Tetap memperhatikan sisi efisien dan efektif supaya dapat mendukung kinerja pengelolaan transaksi.

C. Contoh Permasalahan Terkait Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Beberapa contoh permasalahan terkait analisis dan perancangan sistem informasi adalah sebagai berikut.

1) Sistem informasi pemasaran berbasis web mobile di Biduk Wisata Pulau

Desa Sungai Pisang merupakan desa dengan kondisi geografis yang terletak di pinggir pantai dan tidak jauh dari pulau wisata seperti pulau pasumpahan. Hal ini dapat menjadi peluang untuk para warga desa terutama nelayan biduk untuk melakukan industri jasa transportasi biduk pulau. Akan tetapi para nelayan kurang mengetahui tentang strategi pemasaran yang efektif. Maka sistem informasi pemasaran berbasis web ini dirancang agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa dari para nelayan biduk pulau. Tahapan yang dilakukan adalah tahapan perancangan sistem *database*, kemudian diikuti dengan perancangan sistem informasi. Sistem ini dirancang dengan bahasa pemrograman PHP dan didukung *database* MySQL. Tempat untuk mengakses sistem informasi tersebut terletak pada *website* biduakayah.com[7].

2) Sistem informasi pergudangan di CV ABB

Manajemen Gudang yang masih menggunakan sistem manual menjadi suatu kendala yang dihadapi CV ABB. Untuk memperbaiki manajemen Gudang tersebut, dilakukan perancangan sistem informasi pergudangan berbasis web. *Database design software* yang digunakan adalah PHP7 dan MySQL. Tahapan yang dilakukan adalah observasi awal, identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis dan perancangan sistem, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan tindak lanjut.

Dengan adanya sistem informasi ini terbukti berhasil secara efektif dan manajemen Gudang menjadi lebih transparan dan akuntabel[8].

3) Aplikasi penentuan rute distribusi LPG 3 Kg

PT IB adalah salah satu mitra agen LPG Pertamina yang memiliki tugas untuk mendistribusikan LPG 3 Kg. terdapat permasalahan dalam pengiriman jarak jauh dan keterbatasan transportasi serta kapasitas. Maka dilakukan perancangan aplikasi untuk menentukan rute transportasi pengiriman LPG 3 Kg agar pengiriman yang dilakukan terjadi secara optimal. Pada sistem informasi dalam kasus ini digunakannya algoritma dengan menghitung penghematan mengukur dengan pengurangan jarak dan waktu yang tersedia. Program dirancang dengan Bahasa pemrograman PHP[9].

4) Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X

Pada Laboratorium Proses IV masih menggunakan sistem informasi berbasis *spreadsheet* sehingga masih ditemukan kelemahan seperti keamanan informasi yang rawan dan potensi penipuan yang tinggi. Kemudian dirancang sistem informasi pengendalian kualitas berbasis web yang baru dan lebih efisien. Penelitian ini memiliki empat tahapan, yang pertama yaitu studi pendahuluan. Disusul dengan analisis sistem informasi yang bertujuan untuk memahami bagaimana cara sistem informasi yang ada bekerja serta mengidentifikasi letak permasalahan yang terjadi[1].

Selanjutnya yaitu perancangan sistem informasi, yang berfungsi untuk mengembangkan sistem informasi yang telah ada. Proses ini dilakukan dengan cara membangun *business process diagram*, *use case diagram*, *class diagram*, *entity relationship diagram*, serta *database*. Dan yang terakhir adalah perancangan aplikasi berbasis web yang mempunyai fungsi sebagai pendukung sistem informasi yang baru. Dengan adanya sistem berbasis web ini menjadikan kondisi informasi pada Laboratorium Proses IV menjadi lebih aman dan meningkatkan efisiensi aliran informasi.

III. PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini akan menganalisis bagaimana definisi dari analisis sistem informasi berdasarkan contoh-contoh yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

Contoh-contoh yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya memiliki kesamaan dalam hal memperbaiki sistem informasi yang sebelumnya di mana sistem yang digunakan masih bersifat manual, karena sistem tersebut memiliki kekurangan-kekurangan yang bisa berdampak pada keefektifan dan keefisienan suatu organisasi. Kemudian dilakukan analisis dan perancangan terhadap sistem informasi tersebut sehingga terciptalah suatu sistem informasi yang lebih baik. Analisis dilakukan untuk bisa memahami bagaimana sistem informasi yang telah ada bekerja dan menemukan permasalahan yang terjadi pada sistem lama tersebut. Lalu diikuti dengan perancangan, yang dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi yang ada yang sesuai dengan hasil analisis, menjadi

sebuah sistem informasi yang baru. Keempat contoh permasalahan di atas juga menggunakan sistem informasi berbasis web. Untuk bahasa pemrograman yang banyak digunakan adalah PHP dengan dukungan database MySQL.

IV. KESIMPULAN

Sistem informasi merupakan suatu kombinasi dari manusia, *hardware*, dan *software* dalam mengumpulkan, menyebar, serta mengubah informasi. Sistem ini sangat dibutuhkan karena perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat. Jenis-jenis sistem yang bisa dilihat pada sekitar adalah *e-banking*, *e-commerce* seperti Shopee, Lazada, Gojek, dan yang lainnya. Dengan berfungsinya sistem informasi terutama dalam perusahaan, informasi yang diperoleh bersifat akurat, cepat, dan tepat sehingga dalam pengambilan keputusan pun akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Sistem informasi yang telah ada dapat dianalisis dan dirancang kembali untuk tujuan mengembangkan sistem informasi tersebut menjadi sistem informasi yang lebih bersifat efisien dan efektif. Terbukti dari beberapa contoh yang telah diperlihatkan yang berasal dari studi literatur, bahwa dengan menganalisis dan merancang suatu sistem informasi dapat meningkatkan hasil menjadi lebih efisien dan efektif. Jadi dapat dikatakan suatu analisis dan perancangan sistem informasi adalah suatu kegiatan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi dengan tujuan meningkatkan keefektifan dan keefisienan. Dalam analisis sistem informasi, permasalahan yang ada dianalisis serta memahami sistem informasi yang telah ada sebelumnya. Sedangkan pada perancangan sistem informasi, sistem informasi dirancang sesuai dengan permasalahan dan juga bisa dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Yulindra, R. F. Wulan "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X," *Jurnal Optimasi Sistem Produksi.*, vol. 17, no. 2, pp. 113-125, Okt. 2018. Diakses pada: September, 4, 2021, DOI: <https://doi.org/10.25077/josi.v17.n2.p113-125.2018>.
- [2] Bella Dinna Desiyanti dan Agus Sujarwadi "Desain Sistem Informasi Pemesanan Benih dan Jamur Berbasis Web," *Jurnal Informasi Sunan Kalijaga.*, vol. 3, no. 1, pp. 113-125, Mei. 2018. Diakses pada: September, 7, 2021, DOI: <https://doi.org/10.31884/jtt.v3i2.58>.
- [3] R. Purwanto, "Penerapan Sistem Informasi Akademik (SIA) Sebagai Upaya Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Akademik Sekolah," *Jurnal Teknologi Terapan.*, vol. 3, no. 2, pp. 24-31, Sep. 2017. Diakses pada: September, 7, 2021, DOI: <https://doi.org/10.31884/jtt.v3i2.58>.
- [4] E. Y. Anggraini dan R. Irvani, "Pengantar Sistem Informasi." Yogyakarta: Andi Offset, 2017. [online]. Available : https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Sistem_Informasi/8V_NLDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- [5] M. F. Arif. "Analisis & Perancangan Sistem Informasi." Surabaya: Qiara Media, 2019. [online]. Available : https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_dan_Perancangan_Sistem_Informasi/MjxyDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- [6] Romindo, et al., "Sistem Informasi." Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021. [online]. Available : https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_dan_Perancangan_Sistem_Informasi/MjxyDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=analisis+sistem+informasi&printsec=frontcover.

- [7] E. Amrina *et al.*, "Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis *Web Mobile*," *Jurnal Optimasi Sistem Produksi.*, vol. 18, no. 2, pp. 10-24, Okt. 2019. Diakses pada: September, 4, 2021, DOI: <https://doi.org/10.25077/josi.v18.n2.p142-152.2019>
- [8] H. H. Azwir dan O. Patriani "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan CV ABB," *Jurnal Optimasi Sistem Produksi.*, vol. 16, no. 1, pp. 10-24, Mei. 2017. Diakses pada: September, 4, 2021, DOI: <https://doi.org/10.25077/josi.v16.n1.p10-24.2017>
- [9] D. Meilani dan A. Iswara "Aplikasi Penentuan Rute Distribusi LPG 3 Kg," *Jurnal Optimasi Sistem Produksi.*, vol. 17, no. 2, pp. 208-219, Okt. 2018. Diakses pada: September, 4, 2021, DOI: <https://doi.org/10.25077/josi.v17.n2.p208-219.2018>